

СТЕПЕНЬ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЯХ ПОСЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Жураев Шерали Халимович

Бухарское районное медицинское объединение, Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518061>

Актуальность: Нарушения ритма наблюдаются у > 90% больных с инфарктом миокарда (ИМ). Фатальные нарушения ритма в первые 72 часов, заболевания обычно включают тахикардию любого происхождения с высокой ЧСС, сопровождающуюся снижением сердечного выброса, падением артериального давления, АВ-блокаду типа Мобитц II (2-й степени) или полную (3-й степени) атриовентрикулярную (АВ) блокаду, желудочковую тахикардию (ЖТ), а также фибрилляцию желудочков (ФЖ). Развитие асистолии не характерно для большинства больных, за исключением пациентов, у которых асистолия является терминальным проявлением левожелудочковой недостаточности и шока. У пациентов с нарушениями ритма необходимо исключить гипоксию и электролитные нарушения, которые могут являться причиной или предрасполагающим фактором для нарушений ритма.

Цель исследования. Определить степень выживаемости при желудочковых аритмиях после острого инфаркта миокарда.

Материалы и методы исследования. Подтверждены инфаркты миокарда, зарегистрированные в период с 2021 по 2022 год. Были определены исходные характеристики, частота ЖА и выживаемость. Желудочковые аритмии были классифицированы как первичная фибрилляция желудочков (ФЖ), непервичная ФЖ и желудочковая тахикардия (ЖТ). Логистическую регрессию использовали для анализа ассоциаций между ВА и исходными характеристиками. Временные тренды оценивались с помощью критерия Mantel-Haenszel. Выживаемость анализировали методом Каплана-Мейера. Регрессия пропорциональных рисков использовалась для изучения связи между смертью и возникновением ЖА. У всех исследованных были взяты письменные соглашения на обследование. Статистический анализ был проведен по методу Фишера-Стьюдента.

Результаты исследования. Среди 100 человек, перенесших ИМ, 7,5% перенесли ЖА (3,6% непервичная ФЖ, 2,1% первичная ФЖ, 1,8% ЖТ). Факторами, ассоциированными с желудочковой аритмией, были более молодой возраст, женский пол, более высокий класс Killip, подъем

сегмента ST и фибрилляция предсердий. Желудочковые аритмии были связаны с повышенным риском смерти через 30 дней.

Вывод. Желудочковые аритмии после ИМ относительно распространены, особенно у лиц с более тяжелым ИМ и отсутствием в анамнезе коронарной болезни. Со временем частота ФЖ снизилась, тогда как ЖТ не изменилась. Желудочковая аритмия после ИМ ассоциировалась с 6-кратным повышением нравственности. Таким образом, выявление лиц, перенесших ИМ высокого риска, и профилактика ЖА могут значительно улучшить исходы.